

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА МОЛОДОЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Бекирова Адиле Баходировна,

студентка 3 курса факультета филологии и обучения языкам НамГУ

Джуманазарова Зилола Обиджановна,

преподаватель кафедры русского языкознания НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396692>

Аннотация: Данная статья рассматривает положительные и отрицательные стороны интернета, как он влияет на молодое поколение и как дети становятся зависимы от смартфона с раннего возраста.

Ключевые слова: интернет, зависимость, молодежный сленг, соцсети, контент, тик ток, экстремистские группы.

THE INFLUENCE OF THE INTERNET ON THE YOUNGER GENERATION

Abstract: This article discusses the positive and negative aspects of the Internet, how it affects the younger generation and how children become addicted to the smartphone from an early age.

Key words: internet, addiction, youth slang, social networks, content, tik tok, extremist groups.

Введение

Сегодняшний век глобализации диктует свои условия жизни и способы коммуникации в пространстве. И, что самое удивительное, этот процесс затронул все сферы жизнедеятельности современного человека: работа, образование, медицина, искусство, литература, живопись и т.д. Сегодня Интернет является не просто новым средством связи или носителем информации - он определил новое миропонимание. Философия последних десятилетий рассматривает современность как начало новой информационной эры человеческой цивилизации (М.Маклюэн, М.Кастельс, Ж.Бодрийяр, Б.Гройс, М.Эпштейн, Э.Тоффлер) [1]

Материалы и методы

Что такое интернет? Интернет -это сеть, доступ в социальную и виртуальную жизнь, так же известна под названием «Всемирная паутина». Развитие информационных технологий стало ключевым моментом XXI века. Изменения, происходящие в структуре общества под влиянием Интернета, вызывают огромный интерес среди ученых. Причиной этому служит неоднозначное влияние Интернета на человека и социума в целом, что ведет к появлению как негативных, так и позитивных последствий. [3].

Одной из особенностей Интернета является отсутствие ограничения в получении любого рода информации. Однако бесконтрольность доступа к ресурсам Интернета таит в себе и серьезные потенциальные опасности для человека. В глобальной сети содержится большое количество ресурсов, демонстрирующих и пропагандирующих различные формы насилия, популяризирующих различные методы манипуляции сознанием, насаждающих мистицизм, расизм, сексизм и прочие.

Результаты и обсуждения

Одно из самых опасных последствий — это ограниченность эмоционального контакта и общения с близкими и друзьями в реальной жизни, что приводит к ряду психологических проблем. В нынешнее время интернетом пользуются даже маленькие дети. Родители, которые не хотят уделять свое время ребёнку, не занимаются с ними, не воспитывают и не развивают их, а просто дают им телефон, включают различные мультфильмы, и ребёнок затихает на весь день, смотря по интернету развлекательные

каналы. В период умственного развития, родители как никто другой должны этому посодействовать интеллектуальному развитию своего ребенка, но вместо этого, они дают им гаджеты, к которым у детей с каждым днем растет зависимость, вскоре, родители уже не могут препятствовать этому, так как ребёнок начинает требовать свое, и не всегда мультики могут показывать хорошие манеры, и этим самым меняется и воспитание ребёнка в худшую сторону. Он начинает постоянно плакать, становится нелюдимым, не любит общество, перестает общаться со сверстниками. Так и проходит детство ребёнка в комнате за компьютером.

Чрезмерное употребление интернетом и компьютером плохо влияет на здоровье: портится зрение, искривляется осанка, появляются частые головные боли, нарушение питания, мало подвижность, что приводит к лишним весу. Дети становятся замкнутыми, меняются их манеры общения, речь становится непонятной. Использование слов-паразитов, молодежный сленг, загрязняет язык, тем самым человек становится безграмотным. Постоянное использование гаджетов приводит к стрессовому состоянию человека: интернет-зависимость может вызываться психопатологией. Депрессивные больные, которые испытывают трудности в общении или социальной адаптации, часто прибегают к помощи Интернета, чтобы преодолеть трудности межличностного взаимодействия в реальности.

Для многих подростков Интернет стал средством развлечения, общения, а уж потом источником знаний и помощником в учебе. Очень мало подростков, которые используют Интернет в учебных целях. Участвуя в виртуальных сообществах, ребята беспрепятственно общаются, находят новые знакомства, обмениваются различной информацией [2]. Особая опасность для подростка состоит в возможности вовлечения его через социальные сети в запрещенные группы, где агитируют их на самоубийство, вымогают различную сумму денег. Так же существуют террористические группы, в которых тоже сбивают с толку детей, обещая им деньги, взамен на теракт. Естественно это дело является правонарушением и за это есть уголовное наказание, лишение свободы на определенный срок. В последнее время очень много случаев мошенничества по интернету своего рода пирамида. Вам предлагают вложиться, на протяжении нескольких месяцев эта сумма растёт и, человек входит в азарт и, в итоге, остаётся ни с чем.

Конечно, Интернет имеет и положительное значение. Например, он способствует как образовательному, так и интеллектуальному развитию: существуют разнообразные сайты для родителей, которые содержат ценный материал для воспитания и обучения детей (развивающие онлайн игры, интерактивные учебники, уроки рисования, английского языка и т. д.). Сюда же можно отнести и расширения круга общения, повышения уровня информированности в определенных сферах, а также преодоление коммуникативного дефицита [2].

Интернет предоставляет огромные возможности не только в сфере общения, но и в доступе к ресурсам с информацией. В интернете появились такие возможности, как заработок в сети, способ проявить себя, поместив свою собственную страничку и показывать свою жизнь на весь мир, тем самым, получать от того неплохой доход. В современном мире можно обучиться любой профессии ОНЛАЙН, не выходя из дома. Очень удобно стало для женщин, которые в декрете и не могут оставить своих детей. А также для молодёжи, которая ищет себя. Нет необходимости ходить в библиотеку и засиживаться там

допоздна, в Интернете существует огромные библиотеки всевозможной литературы, которую можно читать онлайн или же скачать к себе на смартфон, тем самым облегчает вам работу. Раньше до появления интернета, многие стояли в очереди, чтобы прочитать или купить определенную книгу, а сейчас доступны все книги на ваш вкус. А еще теперь можно не утруждать себя походами по магазинам, а заказать онлайн, а также всю необходимую вам информацию вы можете получить, не отходя от вашего экрана.

В интернете можно так же научиться готовить блюда разных национальностей, а так познакомиться с культурой этих стран. Изучить достопримечательности, быт, традиции и в дальнейшем посетить их.

Что же такое социальная сеть? Общение, поиск информации, поиск друзей по интересам, обмен новостями – это все социальная сеть. Социальная сеть – самый быстрый способ найти нужного человека и сообщить ему необходимую информацию. В любом месте, в любое время. Особенно ценным наличие аккаунта в какой-либо из соцсетей становится тогда, когда необходимо поддерживать связь с человеком, например, из другой страны. В этой ситуации важную роль играет, также, и экономия денег, ведь звонки в роуминге могут обойтись достаточно дорого, а Интернет, по сравнению, относительно недорогой ресурс.

Социальная сеть является отличной возможностью для поиска друзей по интересам. Например, если Вы увлекаетесь шахматами, являетесь книголюбом или киноманом, занимаетесь каким-либо спортом, то Вы всегда сможете найти тех, кто разделит Ваши интересы, узнать мнение других, спросить совета в том или ином деле, а также договориться о встрече и совместном времяпровождении.

На нынешний день самая популярная социальная сеть- это Тик Ток, интернет сервис, ориентированный на создания коротких видеороликов. Многим нравится смотреть видео блогеров, благодаря которым, можно узнать новое, открыть интересное для себя. С появлением социальной сети можно связаться с любой точкой мира за считанные секунды с близкими, живущими за границей. Но огромный плюс, это то, что миллионы инвалидов получили возможность реальной удаленной работы, что дало возможность общаться с друзьями, быть не зависимыми и обеспечивать свою семью.

Выводы

Таким образом, можно констатировать подтверждение основной гипотезы о том, что общение современных людей происходит в основном в Интернете. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Интернет играет очень важную роль в жизни современного человека. предоставляет огромные возможности не только в сфере общения, но и в доступе к ресурсам с информацией. Однако бесконтрольность доступа к ресурсам Интернета таит в себе и серьезные потенциальные опасности для человека

Список использованной литературы

1. Катаев Ф.А. Русская проза в эпоху Интернета: трансформации в поэтике: 1990-2000-е годы.
2. Марченкова Н.Г. Социально-педагогические аспекты профилактики компьютерной зависимости учащихся: учеб. пособие для широкого круга исследов. и практик. / Н.Г. Марченкова. Оренбург.: Изд-во «Принтсервис», 2009. — 54 с.
3. Джуманазарова З.О.К вопросу о роли духовности в формировании патриотизма у молодежи.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=12&issue=4&article=094>